

SÍNTESIS DE PELÍCULAS NANOCRISTALINAS DE ZnO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN EN DIMETILSULFÓXIDO. PERSPECTIVAS COMO ELECTRODO PARA FOTÓELECTROLISIS DE AGUA

Alejandra Tello^{1*}, Diego P. Oyarzun², Rodrigo Segura³, Juan Mueña¹, Pedro Zamora¹

1: Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Química y Biología, Universidad de Atacama, Copayapu 485, Copiapó, Chile.

2: Center of Applied Nanosciences (CANS), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Andrés Bello, Av. República 275, Santiago, Chile.

3: Instituto de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Av. Gran Bretaña 1111, Valparaíso, Chile.

* e-mail: alejandra.tello@uda.cl

RESUMEN

En este trabajo se presentan resultados relacionados con la síntesis de películas nanocrystalinas de óxido de cinc (ZnO). Nuestro interés en este material radica en sus propiedades semiconductoras, ópticas, eléctricas y a las diversas aplicaciones en campos como: optoelectrónica, fotocatalisis, tratamientos de aguas, energías renovables, entre otras. Estas aplicaciones se basan particularmente en el valor de energía de la banda prohibida y en la elevada energía de enlace del excitón (60 meV) que presenta este material. La síntesis de ZnO se realizó mediante el método de electrodeposición en una celda convencional de tres electrodos. Las electrodeposiciones se efectuaron a un potencial de -1.1 V (v/s Ag/AgCl), desde soluciones 0,05 M de $Zn(ClO_4)_2$ y O_2 , disueltos en dimetilsulfóxido. Se varió la temperatura de síntesis de las películas de 80 a 140 °C. Se observó por microscopía electrónica de barrido (SEM) que a un tiempo de una hora se forman películas nanocrystalinas de ZnO altamente homogéneas. Las películas obtenidas a 80 °C presentaron una morfología porosa, que decrece a medida que se incrementa la temperatura. Estos electrodos bajo iluminación continua, presentaron densidades de corriente prometedoras para la producción de hidrógeno. Se observó que la densidad de fotocorriente disminuye por efecto de la variación de la morfología, debido al incremento de la temperatura de síntesis de este material. Estos resultados muestran que con un adecuado control de los parámetros involucrados en la electrodeposición, como temperatura, es posible obtener películas de ZnO de diferentes características morfológicas y semiconductoras con potenciales perspectivas como electrodos para electrofotólisis de agua.

Palabras Claves: *Electrodeposición, Óxido de Cinc, Energía.*

SYNTHESIS OF ZnO NANOCRYSTALLINE FILMS THROUGH ELECTRODEPOSITION IN DIMETHYLSULFOXIDE. PERSPECTIVES AS PHOTOELECTRODE FOR WATER SPLITTING

ABSTRACT

In this work, results related to the synthesis of nanocrystalline zinc oxide (ZnO) films are presented. Our interest in this material lies in its semiconductor, optical, and electrical properties and the diverse applications in fields such as: optoelectronics, photocatalysis, water treatment, renewable energies, among others. These applications are based particularly on its band gap energy and its high exciton binding energy (60 meV). The synthesis of ZnO was carried out by the electrodeposition method in a conventional three-electrode cell. The electrodepositions were carried out at a potential of -1.1 V (v/s Ag/AgCl), from 0.05 M solutions of $Zn(ClO_4)_2$ and O_2 , dissolved in dimethylsulfoxide. The synthesis temperature of the films was varied from 80 to 140 °C. It was observed by scanning electron microscopy (SEM) that highly homogenous ZnO nanocrystalline films are formed at a time of one hour. The films obtained at 80 °C showed a porous morphology, which decreases as the temperature increases. These electrodes under continuous illumination presented promising current densities for the production of hydrogen. It was observed that the photocurrent density decreases due to the variation of the morphology, due to the increase in the synthesis temperature of this material. These results show that with an adequate control of the parameters involved in electrodeposition, such as temperature, it is possible to obtain ZnO films of different morphological and semiconductor characteristics with potential perspectives as electrodes for water splitting.

Keywords: *Electrodeposition, Zinc Oxide, Energy.*

1. INTRODUCCIÓN

La producción y eficiencia de conversión de energía en hidrógeno por fotoelectrólisis de agua está determinada principalmente por las propiedades de los materiales utilizados como electrodos [1]. Es importante en este contexto un ancho de banda prohibida adecuado, baja resistencia eléctrica y buena resistencia a la corrosión en solución acuosa [2]. El ZnO es un conocido semiconductor de banda prohibida ancha (3,3 eV a 300 K) con una gran energía de enlace excitón de 60 meV a temperatura ambiente, alta transmitancia y buena conductividad eléctrica [3]. Por eso, este es uno de los materiales semiconductores utilizados en la conversión de energía solar y producción de hidrógeno a través de la descomposición de agua [4,5]. La síntesis electroquímica de películas de ZnO desde electrolitos acuosos es bien conocida [6], sin embargo, desde soluciones electrolíticas no acuosas es un campo en creciente aumento, dado que las propiedades de las películas obtenidas en estos medios son bastante diferentes. Dentro de los medios no acuosos, destaca dimetilsulfóxido (DMSO) [7], el cual es un solvente aprótico polar, de mayor punto de ebullición que el agua (189 °C), útil en la fabricación de metales y aleaciones debido a su alta constante dieléctrica, excelente capacidad de solvatación y baja toxicidad [8]. La morfología del ZnO puede controlarse fácilmente ajustando los parámetros de la electrodeposición, tales como la temperatura del medio de reacción. La electrodeposición de este óxido a mayor temperatura puede ser lograda con este solvente, lo que generalmente conduce a una mejor cristalinidad, aunque también se puede usar baja temperatura, si se desean películas porosas y nanocristalinas. Con el objetivo de estudiar cómo la temperatura del baño electrolítico afecta la morfología y las propiedades fotoelectroquímicas de películas nanoestructuradas de ZnO, estas fueron potenciostáticamente depositadas desde soluciones en DMSO a diferentes temperaturas sobre sustratos de vidrio recubiertos con óxido de estaño dopado con flúor (FTO), utilizando oxígeno y iones de Zn (II) como precursores. Los resultados mostraron que las películas son homogéneas y presentan una buena respuesta fotoelectroquímica bajo la iluminación de luz blanca. La fotorespuesta observada varía con la temperatura de fabricación, presentando una dependencia inversamente proporcional. Estos resultados anticipan una posible aplicación en fotoelectrólisis de agua para la producción de hidrógeno y la consecuente generación de energía limpia.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Las películas nanocristalinas de ZnO se prepararon por electrodeposición a un potencial de -1.1 V por un período de una hora desde una solución en medio dimetilsulfóxido (DMSO). La solución electrolítica contenía O₂ disuelto, perclorato de zinc 0,05 M y perclorato de litio 0,1 M como electrolito soporte. La temperatura del baño electrolítico se varió de 80 ° C a 140 ° C. La electrodeposición de ZnO se realizó usando una disposición de tres electrodos. Como contraelectrodo se utilizó un alambre de platino (99,99%). El electrodo de referencia empleado fue de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl, KCl (saturado) 0,199 V vs NHE). Para evitar un exceso de calor y formación de burbujas el electrodo de referencia fue colocado en la celda electrolítica a través de un puente salino DMSO/KCl. Los sustratos empleados como electrodos de trabajo fueron placas de vidrio recubiertas con SnO₂ dopado con flúor (FTO). Previo a la deposición los electrodos de trabajo fueron enjuagados y lavados sucesivamente en un baño ultrasónico con acetona y posteriormente se trataron con una solución de ácido nítrico 1 M durante 20 minutos a temperatura ambiente para mejorar la adherencia de las películas de ZnO. Luego, se enjuagaron cuidadosamente con agua destilada y se secaron con una corriente de argón. La electrodeposición de las películas se realizó en un potenciostato/galvanostato (Autolab modelo PGSTAT100). Las mediciones de fotocorriente fueron realizadas con una configuración de tres electrodos empleando una solución electrolítica K₂SO₄ 0,5 M, bajo una atmósfera de argón. La celda electroquímica utilizada estaba provista de un paso óptico a través de una ventana de cuarzo circular de 0.8 cm² de área. Las muestras fueron iluminadas con una radiación correspondiente a una luz policromática, con una lámpara de Xenón ORIEL INSTRUMENTS 6263 montada en una porta lámpara ORIEL 66921. El arco formado por la lámpara se generó utilizando una fuente de poder ORIEL 68907 a una potencia de 1000 Watts. La potencia de iluminación fue cuantificada con un medidor de energía radiante ORIEL 70260. Las medidas fueron registradas en un Potenciostato/Galvanostato EG&G PRINCETON APPLIED RESEARCH 273-A. Para realizar las medidas de voltametría y fotovoltametría la interface electrodo/solución fue sometida a un programa de perturbación E (t), el que consistió en aplicar un potencial inicial catódico de -1 V hasta un potencial anódico

de 0.2 V con una velocidad de barrido de 20 mV/s. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) se obtuvieron usando un microscopio electrónico modelo JEOL / S-5000. Todas las mediciones se realizaron a temperatura ambiente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Morfología de las películas nanocrystalinas de ZnO obtenidas a diferentes temperaturas de síntesis. En la Figura 1 se muestran imágenes SEM de las películas nanocrystalinas de ZnO electrodepositadas a un voltaje de -1.1 V sobre FTO en un intervalo de temperatura que oscila entre 80 °C y 140 °C. Una observación detallada de las imágenes SEM para las muestras obtenidas a 80 °C y 100 °C permite visualizar una morfología nanoestructurada para las películas. La muestra sintetizada a 80 °C, de un espesor de 1300 nm, presenta una morfología porosa y más granulada en comparación con las muestras obtenidas a las otras temperaturas de trabajo. Estas son altamente homogéneas, con una morfología similar a fibras que aparentemente se encuentran compuestas de pequeños nanocristales. Cuando la temperatura del baño aumenta a 120 °C las películas se vuelven más compactas, con un espesor de 1630 nm. Cuando la temperatura es de 140 °C la película es más delgada, con un espesor de 1150 nm, compacta y menos adherente que las películas formadas a temperaturas más bajas.

Figura 1. Imágenes SEM para películas nanocrystalinas de ZnO sintetizadas a partir de una solución de 0,05 M de Zn (ClO₄)₂ con O₂ disuelto en DMSO a -1.1 V durante 1 h. (a) 80 °C; (b) 100 °C; (c) 120 °C y; (d) 140 °C.

Comportamiento fotoelectroquímico para las películas nanocrystalinas de ZnO. La figura 2 muestra la respuesta fotoelectroquímica de las películas nanocrystalinas de ZnO electrodepositadas sobre FTO, sumergidas en una solución K₂SO₄ 0,5 M e iluminadas. La respuesta observada corresponde a fotocorriente anódica. Un breve análisis de los procesos que ocurren cuando se ilumina una película de ZnO de tipo n serían: En oscuridad (líneas entrecortadas), ningún proceso puede ser observado en todo el intervalo de potencial medido a menos que se supere el potencial necesario para la electrólisis del agua. Esto ocurre por la baja o casi nula concentración de portadores de carga minoritarios en la banda de valencia del semiconductor (agujeros) y a la presencia de una barrera Schottky entre el ZnO/electrolito, que indica un carácter de diodo de esta interfaz. Bajo iluminación continua se observó una fotocorriente anódica que puede atribuirse a la oxidación del agua,

esto debido al exceso de portadores de carga minoritaria (agujeros de electrones) producidos por la radiación incidente. Puede observarse además en los fotovoltamogramas de la figura 2, una disminución de la densidad de fotocorriente anódica a medida que se incrementa la temperatura de electrodeposición de las películas, disminuyendo la eficiencia con la que se produce la separación de los portadores de carga. La curva de la película de ZnO sintetizada a 80°C muestra una mayor efectividad que los otros electrodos, donde la fotocorriente alcanza su valor límite o de saturación, a potenciales del orden de 0.35 V, mayores que el potencial de banda plana. La disminución de la densidad de corriente anódica podría ser atribuida, en parte, al cambio en la morfología de las películas, pasando de una porosa/granulada, a 80°C, a otras más compactas a mayores temperaturas. En general con la porosidad aumenta el área del depósito y eso puede influir en las diferencias observadas. El cambio en la morfología tiene como consecuencia pérdida de estados o defectos para el material semiconductor, pudiendo afectar la eficiencia de separación de los portadores de carga [9]. Independiente de este resultado, en general la densidad de fotocorriente es buena para un óxido de este tipo comparada con los valores reportados en la literatura [10]. Teniendo en cuenta estos resultados, podemos esperar que las películas de ZnO que se sintetizan desde soluciones en DMSO y bajo las condiciones de este trabajo, puedan tener potenciales perspectivas como electrodos para fotoelectrólisis de agua.

Figura 2. Respuesta fotoelectroquímica para películas nanocristalinas de ZnO sintetizadas a partir de una solución de Zn $(\text{ClO}_4)_2$ 0,05 M con O_2 disuelto en DMSO a -1.1 V durante 1 hora en K_2SO_4 0.5 M. Línea punteada corresponde a oscuridad; línea continua corresponde a iluminación constante con una fuente luminosa de Xe de 1000w. (a) 80 °C; (b) 100 °C; (c) 120 °C y; (d) 140 °C. Velocidad de escaneo 20 mV/s.

En la tabla 1 puede observarse esta relación indirectamente proporcional entre la fotocorriente medida para las películas nanocristalinas de ZnO a las diferentes temperatura de síntesis y su tipo de morfología. Como se mencionó anteriormente, una morfología porosa, obtenida a 80°C, favorece una mayor fotocorriente para las películas nanoestructuradas de ZnO en comparación con las morfologías obtenidas a las otras temperaturas, obteniéndose una fotocorriente de $1400 \mu\text{Acm}^{-2}$

Tabla 1. Fotocorriente según morfología de películas nanocristalinas obtenidas a distintas temperaturas.

$T/^{\circ}\text{C}$	Morfología	Espesor/nm	Fotocorriente/ μAcm^{-2} , 0.0V
80	Porosa	1300	1400
100	Menos porosa	1480	1300
120	Compacta	1630	1100
140	Compacta	1150	900

4. CONCLUSIONES

El uso de DMSO como disolvente para la electrodeposición de ZnO desde perclorato de cinc y oxígeno molecular como precursores promueve la formación de películas finas, homogéneas y nanocristalinas. Estas películas están formadas por cristalitas nanométricas según un estudio realizado previamente [11]. Las películas obtenidas presentaron una buena respuesta fotoelectroquímica bajo iluminación con luz blanca. La fotorespuesta registrada para las películas de ZnO obtenida a 80°C mostró una mayor efectividad de separación de los portadores de carga y menor pérdida de energía en comparación con temperaturas mayores. Estos resultados anticipan que la producción de películas de este material, ZnO, por electrodeposición catódica en DMSO podría ser empleado como parte de dispositivos solares fotovoltaicos y sobre todo en la generación de energía limpia a partir del hidrógeno producido por el proceso de fotoelectrolisis del agua.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo financiero de los proyectos Incuba, Diuda 22339 y Fondecyt 1161614.

6. REFERENCIAS

- [1]. Tentu R.D, Basu S. Current Opinion in Electrochemistry 2017; 5:56–62.
- [2]. Bak T, Nowotny J, Rekas M, Sorrell C.C. Int. J. Hydrogen Energy 2002; 27: 991e1022.
- [3]. Oyarzún D. P, Tello A, Pizarro G, Martín-Trasanco R, Zúñiga C, Pérez-Donoso J.M, Arratia-Perez R. Journal of Electroanalytical Chemistry 2017; 799:358–362.
- [4]. Yoshida T, Iwaya M, Ando H, Oekermann T, Nonomura K, Schlettwein D, D. Wohrle, Minoura H. Chem. Commun 2004; 4, 400.
- [5]. Suhak Y, Izdebska K, Skupinski P, Wierzbicka A, Reszka A, Sybilski Kowalski B J, Mycielski A, Zytkeiwicz Z R, Soszko M, Suchocki A. Materials Chemistry and Physics 2014; 143: 1253e1257.
- [6]. D. Lincot, Thin Solid Films 2005; 487: 40.
- [7]. Riveros G, Ramírez D, Tello A, Schrebler R, Henríquez R, Gómez H. J. Braz. Chem. Soc 2012; 0, 0: 1-8.
- [8]. Lu X, Wang D, Li G, Su C, Kuang D, Tong Y. J. Phys. Chem. C 2009; 113: 13574.
- [9]. Gonzalez J, Fotoelectroquímica de Semiconductors, Editorial Reverté, S.A, Barcelona, España., 2010.
- [10]. Hossain M.F, Takahashi T, Biswas S. Electrochemistry Communications 2009; 11: 1756.
- [11]. Tello A, Gómez H, Muñoz E, Riveros G, Pereyra C.J, Dalchiale E.A, Marotti R.E, J. Electrochem. Soc. 2012;12: 159.